

CHEMICAL SCIENCES

THE DYNAMICS OF ACCUMULATION OF ANTIOXIDANT SUBSTANCES IN THE LEAVES OF CULTIVATED HAZELNUT FROM THE FAMILY CORYLACEAE MEISSN

Vardanyan L.,

*Dr. Sc. (Chem.), Head of Department of Chemistry and Biology
Goris State University, Goris, Republic of Armenia*

Hayrapetyan S.

*Cand. Sc. (Chem.), Assoc. Professor, Department of Chemistry and Biology
Goris State University, Goris, Republic of Armenia*

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ ЛЕЩИНЫ КУЛЬТИВИРУЕМОЙ (ФУНДУК) СЕМЕЙСТВА ЛЕЩИНОВЫЕ (CORYLACEAE MEISSN.)

Варданян Л.Р.

*д-р хим. наук, доцент, заведующий кафедры биологии и химии
Горисский государственный университет, Горис, Армения*

Айрапетян С.А.

*канд. хим. наук, доцент кафедры биологии и химии
Горисский государственный университет, Горис, Армения*

Abstract

The antioxidant effect of cultivated hazel leaves extract on the process of initiated cumene oxidation has been studied. It has been found that with an increase in the mass of the extract to a certain level, the effective content of antioxidants increases, and then decreases. This means that the antioxidant effect of the hazel leaves extract shows at relatively low concentrations. The dynamics of the accumulation of substances with antioxidant properties in hazelnut leaves has also been watched during its vegetation. It has been found that the largest amount of antioxidant substances accumulates during the growing season ($4.63 \cdot 10^{-4}$ mol/l in 1 mg) and during leaf fall ($1.38 \cdot 10^{-4}$ mol/l in 1 mg).

Аннотация

Исследовано антиоксидантное действие экстракта листьев лещины культивируемой на процесс инициированного окисления кумола. Установлено, что с увеличением массы экстракта до определенного значения увеличивается эффективное содержание антиоксидантов, а затем уменьшается. Это означает, что антиоксидантное действие экстракта листьев лещины проявляет при сравнительно низких концентрациях. Прослеживалась также динамика накопления веществ, обладающих антиоксидантными свойствами в листьях фундука, по мере ее вегетации. Установлено, что наибольшее количество антиоксидантов веществ накапливается в период вегетации ($4,63 \cdot 10^{-4}$ моль/л в 1 мг) и во время листопада ($1,38 \cdot 10^{-4}$ моль/л в 1 мг).

Keywords: cultivated hazel, antioxidant effect, accumulation dynamics, autoxidation

Ключевые слова: лещина культивируемая, антиоксидантное действие, динамика накопления, автоокисление.

Флора Армении по своему разнообразию занимает ведущее место на Южном Кавказе и в Кавказском регионе в целом. Армения отличается также разнообразием растительности и ландшафтов. Богатство флоры и растительных сообществ республики обусловлено фитогеографическим положением страны, находящейся между двумя флористическими областями, большой амплитудой высот (375м – 4095м) и вертикальной зональностью. Армения занимает ведущее место также по плотности видов, приходящихся на единицу площади – свыше 100 видов на 1 км². Во флоре Армении только сосудистые растения включают примерно 3500 видов из 150 семейств. Количественное сравнение с флорой Кавказа (6000 видов) показывает, что на территории Армении (29,7 км²), составляющей всего 6,7% всей территории Кавказа, встречается около половины видов флоры Кавказа [1].

Культивируемая лещина (фундук) это естественный гибрид лещины обыкновенной (*Corylus avellana* L.), лещины понтийской (*C. pontica* Kah.) и лещины большой (*C. maxima* Mill.). Лещина обыкновенная или орешник (лесной орех) является распространённым, холодостойким кустарником произрастающим на территории Армении [2].

Кустарник до 5 м высотой, с сероватой корой, опушенными молодыми побегами, почти округлыми листьями до 12 см длиной, слегка лопастными, темно-зелеными, голыми, матовыми, снизу светло-зелеными, опушенными по жилкам. Цветет ранней весной до распускания листьев, отличаясь особым изяществом многочисленных свисающих сережек. Плод – округлый или продолговатый орех. В начале развития растет медленно, позже быстрее [3].

Плоды лещины содержат до 65% масла, белки, витамины В, Е, в листьях – дубильные вещества – 11,6%, алкалоиды, стероиды, витамины В1 и В2, С, Е, РР витамин С и эфирное масло. В коре также содержатся эфирное масло, дубильные вещества, бетулин [4].

В народной медицине используются ядра орехов как общеукрепляющее средство. Их назначают при мочекаменной болезни, ревматизме, кормящим женщинам для увеличения образования молока. Масло из орехов используют как глистогонное средство при аскаридозе [5-6].

Согласно литературным данным натуральные компоненты, входящие в состав листьев лещины обыкновенной способны подавлять внутренние и наружные воспалительные реакции [6-7].

Известно, что образование и накопление в растениях фармакологически активных веществ является динамическим процессом, изменяющимся с ростом растения, также зависящим от многочисленных факторов окружающей среды. В ходе индивидуального развития растение проходит фазы от проростка, вегетативного развития, цветения, плодоношения и до увядания. При этом, поэтапно меняется химический состав листьев и плодов растения [8-9].

В настоящей работе прослеживалась динамика накопления веществ, обладающих антиоксидантными свойствами в листьях фундука, по мере ее вегетации.

АО свойства полученных экстрактов исследовали кинетическим методом на примере модельной реакции иницированного окисления кумола. Опыты по окислению проводили на манометрической установке с автоматическим регулированием давления [10]. В качестве инициатора первичных радикалов использовали азо-ди-изобутиронитрил (АИБН), растворителем служил хлорбензол. Объем реакционной смеси во всех опытах составляла 5 мл, концентрация кумола 2,87 моль/л. Использованные реактивы – кумол, хлорбензол, АИБН, этилацетат очищали по методике, описанной в [11].

АО действие экстрактов оценивали по периодам индукции (τ) поглощения кислорода при окислении и кумола, который описывается уравнением (1) [12],

$$\tau = \frac{f \cdot [InH]}{V_i} \quad (1)$$

где $f \cdot [InH]$ – эффективное содержание АО в данной навеске экстракта, V_i – скорость иницирования, f – стехиометрический коэффициент ингибирования (число радикалов, обрывающихся на одной молекуле ингибитора InH). Поскольку экстракты растительного сырья представляют многокомпонентную систему, в том числе, содержащую по химическому составу различные АО, то коэффициент f не вычисляли и, следовательно, в исследованных экстрактах определяли не абсолютные, а эффективные содержания АО, т.е. произведение $f \cdot [InH]$.

Экстракты листьев фундука получили следующим образом: после сборки листьев их сушили до воздушно-сухого состояния в сушильном шкафу при 313К, упаковывали в бумажные пакеты и хранили при комнатной температуре. Для получения экстракта высушенное сырье измельчали в керамической ступке до порошкообразного состояния (размер частиц ≤ 1 мм), пропускали через сито с диаметром 1 мм. На полученный порошок, при комнатной температуре, добавляли перегнанный этилацетат соотношением 1:20 (на 1 г порошка 20 мл), через 24 часа отфильтровали бумажным фильтром (ГОСТ 12026-76, производитель ООО “Мелиор XXI” Россия). Фильтрат испаряли до постоянного веса при комнатной температуре в вакуумном шкафу. В результате этих операций получили сухой остаток коричневого цвета, что и исследовали как антиоксидант на примере окисления кумола.

Результаты и их обсуждение

Опыты показали, что при окислении кумола на кинетических кривых поглощения кислорода в присутствии экстрактов листьев фундука (ЛФ) появляются четко выраженные индукционные периоды (рис.1). Появление индукционного периода свидетельствует о наличии АО веществ в экстрактах. Обнаруженные периоды индукции описываются уравнением (1). Спрямляя экспериментальные данные (рис.2) в координатах уравнения (1) определили эффективное содержание АО ($f \cdot [InH]$) в исследованных экстрактах в единицах моль/л. Результаты расчетов приведены в табл.1

Рис.1. Кинетические кривые поглощения кислорода при окислении кумола в отсутствие (1) и в присутствии экстрактов: 2,875 мг (2), 1,0125 мг (3) и 2,28 мг (4) листьев фундука.
 $V_i = 1,25 \cdot 10^{-7}$ моль/л · с, $T=348\text{K}$

Как видно из результатов таблицы и рис.2 с увеличением массы экстракта до определенного значения увеличивается период индукции, а затем уменьшается. Также меняется и эффективное содержание антиоксидантов. Это, очевидно, связано с

тем, что с увеличением массы экстракта увеличивается скорость автоокисления антиоксидантных веществ, что в свою очередь приводит к увеличению скорости иницирования.

Рис.2. Зависимость периодов индукции поглощения кислорода при окислении кумола от содержания экстрактов листьев фундука ($V_i = 1,25 \cdot 10^{-7}$ моль/л · с), $T=348\text{K}$.

Содержание и активность АО экстрактов листьев фундука

	Т°К	Масса экстракта мг	τ, мин	f[InH]·10 ⁴ моль/л
6.05.2021	328	0.2835	60	4.36
	339	0.567	38	3.14
	348	1.0125	37	2.74
26.05.2021	6.64	0.575	45	1.61
	3.32	1.15	28	1.14
	1.66	2.875	29	0.756
01.09.2021	328	0.4884	33	1.48
	339	1.221	28	1.08
	348	1.875	22	0.88
	348	2.442	29	0.89
	348	3.662	27	0.55
	348	4.884	23	0.35
01.10.2021	328	1.305	65	1.026
	339	1.74	38	1.025
	348	2.6	36	0.96
08.11.2021	6.64	0.76	50	1.35
	1.66	2.28	48	1.58

Из результатов таблицы видно также, что наибольшее количество антиоксидантов веществ накапливается в период вегетации и во время листопада. Можно предположить, что в это время для противостояния внешним неблагоприятным условиям в листьях накапливается наибольшее количество антиоксидантных веществ.

Выводы

1. Проведенное исследование показало, что этилацетатные экстракты листьев лещины культивируемой содержат в большом количестве АО.

2. Установлено, что эффективное содержание АО зависит как от массы экстракта, так и от периода вегетации. Антиоксидантное действие экстракт листьев лещины проявляет при сравнительно низких концентрациях и наибольшее количество антиоксидантов веществ накапливается в период вегетации ($4,63 \cdot 10^{-4}$ моль/л в 1 мг) и во время листопада ($1,38 \cdot 10^{-4}$ моль/л в 1 мг).

3. С целью применения экстракта листьев фундука как источника АО, необходимо сбор листьев осуществлять в период вегетации и использовать его при сравнительно маленьких концентрациях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Национальный доклад "О состоянии окружающей среды Армении в 2002 году", Ереван, 2002, с. 36.
2. "Биоразнообразие Армении", первый национальный доклад, Ереван, 1999г., с.72-75.
3. Витковский В.Л. Плодовые растения мира, СПб., М., Краснодар, 2003 С. 435-442.

4. Галкин М.А., Казаков А.Л. Дикорастущие полезные растения Северного Кавказа Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1980.

5. Энциклопедический справочник. Лечение растениями, под ред. Г.А. Непокойчицкий. – М.: Астрель, 2009. – С. 642-645.

6. Соколов С.Я. Фитотерапия и фитотерапевтика: Руководство для врачей. М.: Медицинское информационное агентство, 2000. - 976 с.

7. Золотая книга: Рецепты народных целителей
Сост. Н. Судьина

8. А. А. Ефремов, Н. В. Шаталина, Е. Н. Стрижева, Г. Г. Первышина. Влияние экологических факторов на химический состав некоторых дикорастущих растений Красноярского края, Химия растительного сырья, 2002, № 3, с.53-56.

9. Л. Р. Варданян, А. Г. Шутова, С. А. Айрапетян, Р. Л. Варданян, В. Е. Агабеков, В. Н Решетников. Количественное содержание и активность антиоксидантов в лекарственных растениях различных климатических зон. Доклады Национальной академии наук Беларуси, 2013, т. 57, № 5, с. 72-76

10. Эмануэль Н.М., Денисов Е.Т., Майзус З.К. Цепные реакции окисления углеводов в жидкой фазе. М., Наука, 1965.

11. Варданян Л.Р. Антиоксидантные свойства биоантиоксидантов лекарственных растений. Кинетика и механизм. Дисс. доктора хим. наук, Ереван, 2017.

12. Цепалов В. Ф., Харитонов А.А., Гладышев Г.П., Эмануэль Н.М. Определение констант скорости и коэффициентов ингибирования фенолов-антиоксидантов с помощью модельной цепной реакции. *Кинетика и катализ*, 1977, т.18, №5, с. 1261-1267.